

**O‘ZBEKISTONDA SPORTNING RIVOJLANISHI UCHUN OLIB
BORILAYOTGAN IJTIMOIIY MADANIY ISLOHOTLAR**

Kuchkarov Ulug`bek Lochinbekovich

Namangan muxandislik texnologiya instituti

Jismoniy tarbiya va sport bo`limi boshlig`i, v, b professor

Annotatsiya: Mazkur maqola O‘zbekistonda sportning rivojlanishi uchun olib borilayotgan ijtimoiy madaniy islohotlar yoritib o‘tgan

Kalit so‘zlar: Ommaviy havaskorlik Sporti, ijtimoiy madaniy islohotlar, rekordlar, jismoniy tarbiya nazariyasi, jismoniy madaniyat.

O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti LA.Karimov: «Tarixga murojaat qilar ekanmiz, bu xalq xotirasi ekanligini nazarda tutishimiz kerak. Xotirasiz barkamol kishi bo‘lmaganidek, o‘z tarixini bilmagan xalqning kelajagi ham bo‘lmaydi», - deb yangi tariximizga yo‘l ochib beidi. Buni yurtimizning mustaqilligi yillarida amalga oshirilgan ijtimoiy madaniy islohotlarning samarali natijalarida ko‘rish mumkin.

Jahon xalqlari tarixi, shuningdek, O‘zbekiston xalqlari tarixida jismoniy tarbiya va sport tarixining ham o‘ziga xos xususiyatlari hamda ijtimoiy-tarbiyaviy o‘mi g‘oyat kattadir. Jismoniy tarbiya tarixi ijtimoiy fanidir. Bu fan jismoniy tarbiya va sport sohasiga doir hodisalariga davr talabi asosida yondoshadi, jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotining xilma-xil shakli, uslub va vositalarini turli bosqichlarda ochib beradi, ilg‘or qarashlarning taraqqiyot yo‘lini ko‘rsatib beradi.

Shuningdek, jahon miqyosidagi va O‘zbekiston sharoitidagi jismoniy tarbiya va sport taraqqiyoti fanning mazmunini tashkil etadi. Bu fan sport turlari tarixi, pedagogika tarixi, jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati hamda boshqa fanlar bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganilmoqda va rivojlanmoqda.

Sport (ing. sport — o‘yin) — jismoniy madaniyatning tarkibiy qismi, jismoniy tarbiya vositasi va usuli, jismoniy mashqlarni turli majmualari bo‘yicha musobaqalar tashkil etish, tayyorlash va o‘tkazish tizimi. Sportning maqsadi kishilarning sog‘lig‘ini mustahkamlash va umumiy jismoniy rivojlantirish bilan birga sport musobaqalarida yuqori natija va g‘alabalarga erishishdir.

Dastlabki sport musobaqalari Yunonistonda bo‘lib o‘tgan. Xalqaro olimpiada qo‘mitasi tashkil qilinganidan keyin sport juda tez rivojlana boshladi. 1896-yilda 1-zamonaviy Olimpiada o‘yinlari o‘tkazildi.

Sportning asosiy 3 ta o‘zaro bog‘liq tashkiliy shakllari mavjud:

- ommaviy havaskorlik ;
- o‘quv fani sifatidagi Sport;
- yuqori natijalar Sporti.

Ommaviy havaskorlik Sporti — insonning jismoniy takomillashuvi sharti; u kishilarning yoshi, salomatligining holati, jismoniy rivojlanish darajasiga ko‘ra chegaralanadi. O‘quv fani sifatidagi sport — barcha turdagi ta‘lim muassasalari va qurolli kuchlarda harbiy-jismoniy tayyorgarlik dasturlariga kiradi. Yuqori natijalar sporti eng yaxshi sport ko‘rsatkichlari (rekordlar)ga erishish uchun sharoit yaratadi, insonning jismoniy tayyorgarligini namoyish etadi, jismoniy tayyorgarliklarning samarali vosita va usullarini ommaviy amaliyotga tatbiq etishga yordam beradi.

Taraqqiyot jarayonida sport jismoniy tarbiya doirasidan chiqib, mustaqil umummadaniy, siyosiy, estetik, iqtisodiy ahamiyat kasb etdi. Sport do‘stona xalqaro aloqalarni kengaytirishga, xalqlarning o‘zaro birbirini tushunishi va do‘stligi rivojlanishiga xizmat qilmoqda. XIX asr o‘rtalaridan bir necha G‘arb mamlakatlarida professional sport rivojlana boshladi. U tomoshabopligi, biznesga aylanib, katta daromad manbai bo‘lib borayotganligi bilan ajralib turadi.

Sport turlarining 2 asosiy guruhi mavjud: milliy sport turlari va xalqaro sport turlari. Milliy sport turlari har bir xalqning o‘ziga xos turmush tarzi, mehnat

faoliyati va dam olish sharoiti asosida rivojlangan. Xalqaro sport turlari muayyan sharoitlarda musobaqalar o'tkazishning umumlashtirilgan tizimlaridan iborat bo'lib, bunda musobaqa ishtirokchilarining o'zaro munosabatlarini, natijalarni hisobga olish va baholashni xalqaro miqyosda bir xil tartibga keltirish, yagona qoidalardan foydalanishga asoslangan maxsus cheklashlar nazarda tutiladi. Sport bilan shug'ullanishda jismoniy tarbiya va sportni boshqarish davlat organlari, xalqaro sport tashkilotlari tomonidan man etilgan vositalarni qo'llashga yo'l qo'yilmaydi. Yuqori sport ko'rsatkichlariga erishish maqsadida stimulyatorlardan, doping moddalaridan, Xalqaro olimpiada qo'mitasi man etgan boshqa vositalardan foydalangan sportchi musobaqalardan chetlashtiriladi.

O'zbekiston Respublikasida sport umumdavlat ishi hisoblanib, jismoniy madaniyat bilan birga Ag'olining barcha qatlamlarini va yosh guruhlarini qamrab olgan. Mamlakatda 50 dan ziyod sport turi ommalashgan, ulardan 30 turi Olimpiada o'yinlari dasturiga kiritilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining „O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida“ (2002-yil 31 oktabr), „O'quvchi va talaba yoshlarni sportga jalb qilishga qaratilgan uzluksiz sport musobaqalari tizimini tashkil etish to'g'risida“ (2003-yil 3-iyun), „Ommaviy sport targ'ibotini yanada kuchaytirish choratadbirlari to'g'risida“ (2003-yil 4 noyabr) qarorlari O'zbekiston Respublikasi da sportni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Bu qarorlar asosida yangi bolalar sport inshootlarini barpo etish dasturi, sport anjomlari va jihozlari, kiyimkechaklar va charm poyabzal mahsulotlarini respublikada ishlab chiqarish., maktablarda, ayniqsa, qishloq maktablarida jismoniy tarbiya darslari samaradorligini oshirish, aholi o'rtasida sport madaniyatini yuksaltirish, ommaviy sport targ'ibotini rivojlantirish tadbirlari ishlab chiqilib, ularni hayotga tatbiq etishga kirishildi.

Jumladan, O'zbekiston televideniyesining 4kanali sport kanaliga aylantirildi. Jismoniy tarbiya va sport sohasini kadrlar bilan ta'minlash maqsadida oliy ta'lim

muassasalarida bolalar sport i uchun pedagog murabbiylar tayyorlash, sport jurnalistikasi va psixologiyasi mutaxassisliklari bo'yicha ta'lim tizimini takomillashtirish yuzasidan muayyan ishlar amalga oshirilgan. Sportchilarni ijtimoiy qimoyalash masalalari qonun bilan mustahkamlanadi.

Chunonchi, „Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida“gi O'zbekiston Respublikasining qonuni (2000-yil 26-may)da davlat boshkaruv organlari, jismoniy tarbiya va sport jamoat birlashmalari, sport klublari va markazlari, boshqa ixtisoslashtirilgan sport tashkilotlari va muassasalari sportchilarga zarur ijtimoiymaishiy sharoitlarni yaratishlari hamda ularning sihatsalomatligi muxrfaza qilinishini ta'minlashlari shart qilib qo'yildi.

Sportchilarning ayrim toifalari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda imtiyozli pensiya olish huquqidan foydalanadilar. Sport musobaqalarida qatnashuvchi shaxslar sug'urta polislariga ega bo'lishlari shart. Sport sohasida juda katta yutukdarga erishgan fukarolar, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishda alohida xizmat ko'rsatgan sport ustozlari, sportchilarni taqdirlash maqsadida „O'zbekiston iftixori“, „O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozlari“, „O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi“ faxriy unvonlari ta'sis etiddi. Mamlakatda sport matbuoti shakllandi: „Sport“ gaz., „O'zbekiston futboli“, „Tennis +“, „Books plus futbol“ (Toshkent), „Futbol ekspress“ (Andijon), „Asr futboli“ (Namangan), „Inter futbol“ (Kosonsoy) kabi lar nashr etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eshnazarov J. Jismoniy tarbiya tarixi va boshqarish. T.,200
2. S Emazarov E. Olimpiada - jahon sporti bayrami. T. "Sharq", :WOS.
3. Akramov A.K. O'zberkistondajismoniy madaniyat va sport tarixi. T., 1997.
4. Eshnazarov J. Jismoniy tarbiya tarixi va boshqarish. T.,2008

5. Xoshimov K., Nishonova S., va b. Pedagogika tarixi. T., O'qituvchi, 1997

Xo`jaev F .. O'zberkistonda jismoniy tarbiya. T., O'qituvchi, 1997

